

MEDICIÓN Y COMPARACIÓN DE LA DESCARGA DE MOLINO SAG DE LABORATORIO UTILIZANDO LEVANTADORES DE PULPA RADIALES Y CURVOS

Ana M. Rivera¹, Luis Valderrma¹, Alexis Guzmán¹, Alvaro Soliz¹, Osvaldo Pavéz¹

1: Dpto. de Ingeniería en Metalurgia, Universidad de Atacama. Copiapó, Chile

* e-mail: ana.rivera@uda.cl

RESUMEN

Pocos estudios se han concentrado en el aspecto de eficiencia del sistema de descarga de los molinos SAG. Para aportar a este aspecto, se realizó una serie de pruebas de medición de descarga en base a la contabilidad de partículas simuladas a través de bolas de acero utilizando un molino SAG de laboratorio a escala. La granulometría de la carga interna del molino se simuló utilizando diversos tamaños de bolas de acero. Para determinar la influencia de los diseños de los levantadores de pulpa y la velocidad de giro del molino en la capacidad de descarga, se realizaron pruebas utilizando dos tipos de diseño de levantadores, unos radiales y otros curvos y variando la velocidad de giro del molino en tres niveles, a 70, 76 y 82 % de la velocidad crítica. La parrilla utilizada para la totalidad de las experiencias constaba de un 11% de área abierta y con tamaños de slot de 4 mm. La alimentación fue simulada con bolas de acero de 3 y 4 mm de diámetro que posteriormente eran contabilizadas para determinar la descarga. Los resultados de las experiencias mostraron que la configuración de levantadores de pulpa de diseño curvo presentó un aumento considerable en la descarga del molino.

Palabras Claves: Molinos SAG, parrilla, levantadores de pulpa, área abierta, descarga.

MEASUREMENT AND COMPARISON OF LABORATORY SAG MILL DISCHARGE USING RADIAL AND CURVED PULP LIFTERS

ABSTRACT

Few studies have focused on the efficiency aspect of the SAG mill discharge system. To contribute to this aspect, a series of discharge measurement tests were performed based on simulated particles counting through steel balls using a scale laboratory SAG mill. The internal load granulometry of the mill was simulated using different sizes of steel balls. To determine the influence of the pulp lifters designs and the mill rotational speed in the discharge capacity, tests using two types of lifters designs (radial and curved) were conducted, and the mill rotational speed was varied at three levels; 70, 76 and 82% of the critical speed. The grill used for all the experiences consisted of 11% open area and slot sizes of 4 mm. The feed was simulated with 3 and 4 mm diameter steel balls that were subsequently counted to determine the discharge. The results of the experiments showed that the configuration of curved design pulp lifters presented a considerable increase in the mill discharge.

Keywords: SAG mills, grills, pulp lifters, open area, discharge.

1. INTRODUCCIÓN

Los aspectos de mayor influencia en la etapa de descarga de molinos autógenos, semiautógenos y molinos de bolas con descarga por parrilla, son el diseño y posición de los slot en la parrilla, el porcentaje de área abierta y la capacidad de dirigir la pulpa hacia el muñón de descarga de los levantadores de pulpa.

La pulpa después de pasar a través de los medios de molienda se ve enfrentada a la parrilla, que es la etapa de clasificación de tamaño de las partículas. La fuerza motriz para el transporte de pulpa desde el interior del molino a las aberturas de la parrilla es por la diferencia de presión que dirige a la pulpa a través de la parrilla. Si las partículas que forman parte de la pulpa cumplen con el tamaño de abertura, pasan a través de la parrilla llegando a los cajones de descarga formados por los levantadores de pulpa. Estos son los encargados de dirigir la pulpa al muñón de descarga, para así ir descargando el molino. Si la parrilla proporciona una alta resistencia al flujo de pulpa, entonces el molino comienza a acumular una cantidad excesiva de pulpa llegando a un nivel que supera la eficiencia de molienda, y el molino podría “dejar de moler”. Y si los levantadores no son muy eficientes en el proceso de evacuación de la pulpa, aumenta el nivel de llenado del molino, aumentando con esto también los fenómenos de flowback (flujo de retorno) y carryover (flujo atrapado en los cajones) en la etapa de descarga.

En esta etapa de descarga es destacable el trabajo continuo de investigación que ha realizado S. Morrell, I. Sthephenson y S. Latchireddi [1, 3, 4, 5]. En 1995, Morrell y Stephenson [5] realizaron un set de experimentos a escala laboratorio donde midieron el hold up del molino variando flujos de alimentación, diseños de parrillas, velocidades del molino y volúmenes de carga de medios molidores. Para estas pruebas utilizaron un molino de velocidad variable de 0.3 x 0.15 m (diámetro x longitud), con levantadores de pulpa y parrilla transparente. Los medios de molienda dentro del molino fueron solo bolas de acero de 6 mm con un nivel de carga de hasta un 30% del volumen total del molino.

Este estudio presentó una relación lineal entre área abierta y caudal. Sin embargo, el rango de área abierta que ellos cubrieron era del 0.5% al 2% del área total de parrilla, lo cual es mucho menor comparada con el rango normal de operaciones.

En el año 2003, Latchireddi y Morrel [1, 2] realizaron una investigación abocada al estudio de los mecanismos de descarga de un molino semiautógeno de laboratorio, esta investigación dividida en dos partes, una basada en la descarga solamente por parrilla y la otra incluyendo levantadores de pulpa radiales y curvos, todo esto con un rango mayor de diseños y de áreas abiertas de parrilla para determinar explícitamente una relación entre la influencia de carga y diseño de parrilla sobre el hold up en los molinos de descarga por parrilla.

En base a este estudio se pudo concluir que la carga juega un papel importante en el hold up del molino, y esto está influenciado por la velocidad del molino y área abierta de parrilla. La influencia de la velocidad del molino, sobre la variación en los intersticios de la carga, es sumamente dependiente del volumen de la carga debido a la gran variación de la densidad dentro del molino que se produce por el movimiento de la carga.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Una vista esquemática del diseño experimental usado en las pruebas de laboratorio es mostrado en la Fig. 1.

Figura 1. Vista esquemática de la unidad de pruebas de laboratorio.

El molino de laboratorio utilizado para las experiencias tiene un diámetro interno de 0.575 m, un largo de 0.320 m y fue ensamblado con 36 levantadores en su coraza. Las tapas de alimentación y descarga fueron hechas de acrílico transparente, para lograr observar el movimiento de la carga en los cajones de descarga y en el interior del molino. La carga del molino fue constituida con diversos tamaños de bolas de acero que simulaban la carga de medios de molienda (Jb 18%), colpas (10%) y mineral que ocupa los intersticios. La distribución de tamaños de bolas utilizadas en las experiencias se puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1. Distribución de tamaños de las bolas que forman la carga interna del molino de laboratorio.

Nivel de Bolas 18%		
Tamaño de bolas (mm)	Cantidad	Nivel de llenado que aporta
5	25.593	3.36
6	25.593	5.81
7	25.593	9.22
Nivel de colpas 10%		
5	17.373	2.28
6	10.032	2.28
7	4.402	1.59
8	2.061	1.11
10	1.544	1.62
12	317	0.58
14	230	0.66
Intersticios		
3	35.000	
4	35.000	

La alimentación fue compuesta por bolas de 3 y 4 mm que era introducida al molino a través de un conducto ubicado en el centro de la tapa de alimentación. La descarga fue recepcionada en recipientes ubicados al final del muñón de descarga.

Se utilizó un motor de velocidad variable para realizar las pruebas a diversas velocidades críticas de giro. Las velocidades con las que se realizaron las experiencias fueron de 70, 76 y 82% de la velocidad crítica del molino.

La configuración de parrillas utilizadas se puede observar en la Fig 2. Estas parrillas constan con un área abierta del 11%, el tamaño de slot es de 4 mm y 36 levantadores de pulpa. La primera está formada por levantadores de pulpa curvos (PLC) y la segunda está formada por levantadores de pulpa radiales (PLR).

Figura 2. Esquema de configuración de levantadores de pulpa radiales (PLR) y curvos (PLC)

Para comenzar cada experiencia la parrilla determinada se fija al molino, posteriormente se instala la tapa de descarga, luego el molino es llenado con el volumen de carga determinado. Se enciende el molino haciendo girar en sentido izquierdo y utilizando el tacómetro se regula la velocidad del molino a la cual se va a realizar la prueba recibiendo en un recipiente la totalidad de las bolas descargadas. Regulada la velocidad se detiene el

molino y se reingresan las bolas descargadas. La prueba tiene una duración de 150 segundos de giro continuo, donde la descarga es recibida en unos recipientes que son cambiados cada 10 segundos, obteniendo 15 recipientes con descargas de bolas. Terminada la prueba, se clasifican por tamaño las bolas descargadas y se masan determinando la cantidad de bolas de cada tamaño que salieron. Con los resultados obtenidos en esta prueba preliminar se determina la cantidad de bolas de 3 y 4 mm que deben formar parte de la alimentación al molino. Posteriormente se vuelve a repetir los pasos anteriores, pero ahora ingresando la alimentación de bolas de 3 y 4 mm determinada cada 10 segundos (15 recargas). Cada prueba se realiza tantas veces corrigiendo la cantidad de bolas de la recarga de alimentación hasta que se logre el estado estacionario, es decir que la cantidad de bolas descargadas tenga una diferencia menor de un 5% a la cantidad de bolas ingresadas en las alimentaciones (esto se debe lograr en 3 pruebas consecutivas).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Son diversas las variables operacionales que influyen en la capacidad de descarga de un molino como son área abierta de parrilla, velocidad de giro del molino, configuración de levantadores de pulpa, nivel de carga, características de la pulpa, etc. Esta investigación fue dirigida principalmente a determinar y comparar la descarga del molino SAG solo variando el diseño de levantadores de pulpa utilizados en la parrilla y la velocidad de giro.

Las pruebas tuvieron una duración de 150 segundos, donde se recopiló la descarga cada 10 segundos. Para asunto de cálculo, las descargas se consideraron desde los 30 segundos, debido a la inestabilidad que puede presentar el sistema cuando inicia su funcionamiento.

Los resultados de las bolas descargadas, pueden ser observados en la figura 3.

Figura 3. Gráficas de las descargas de bolas a través de la prueba

Como se puede observar en la Fig 3. La velocidad de giro del molino que provoca un notorio aumento en la descarga de ambos tamaños de bolas es la de 76% de la velocidad crítica en ambas parrillas utilizadas.

En la parrilla formada por los levantadores de pulpa radiales, se puede observar que la descarga de bolas de 3 mm disminuye un 56,75 % al aumentar la velocidad de 76% a un 82% de la velocidad crítica, en cuanto a las bolas de 4 mm no se observa una diferencia significativa entre las descargas a las diversas velocidades.

Al comparar ambas configuraciones de levantadores de pulpa, se observa que al ir aumentando la velocidad de giro del molino, también aumenta la diferencia en la descarga. En la parrilla formada por los levantadores de pulpa curvos, en ambos tamaños de bolas descargadas, el aumento es notorio a la velocidad de 76%.

El diseño de los levantadores de pulpa es una variable muy importante en la etapa de descarga, como se puede observar en la Fig. 4, donde se graficó el promedio de las descargas a cada velocidad probada, se ve claramente que la parrilla conformada con los levantadores de pulpa de diseño curvo en la descarga de bolas de 3 y 4 mm es superior.

Figura 4. Gráficas del número de bolas promedio descargadas con levitadores de pulpa radial y curva a 70, 76 y 82% de la velocidad crítica del molino.

4. CONCLUSIONES

La velocidad de operación del molino es una de las variables más importantes en el proceso de descarga, como se puede observar, la mayor descarga para ambos tipos de levitadores de pulpa y ambos tamaño de bolas ocurre a la velocidad del 76% de la velocidad crítica.

En cuanto al diseño de levitadores de pulpa, en todos los casos se logró una mayor descarga con los levitadores de pulpa curvos, llegando a un aumento del 171,74 % de descarga en bolas de 3 mm a una velocidad crítica del 82% y un aumento del 111,20 % de descarga en bolas de 4 mm a una velocidad crítica del 76%.

5. REFERENCIAS

- [1] Latchireddi S, Morrell S. Miner. Eng. 2003; 16: 625-633.
- [2] Latchireddi S., Morrell S. Miner. Eng. 2003; 16: 635-642.
- [3] Morrell S. Miner. Eng. 2004; 17.
- [4] Morrell S. Miner. Eng. 2008; 21.
- [5] Morrell S., Stephenson I. Int. J. Miner. Process. 1996; 46.